

TECHNICAL SCIENCES

КЛАСИФІКАЦІЯ НАВІГАЦІЙНИХ РИЗИКІВ РЕЙСОВОГО ЦИКЛУ СУДНА

Шумілова К. В.

*аспірант, асистент кафедри «Теорія і устрій судна»
Національний університет «Одеська морська академія»*

CLASSIFICATION OF NAVIGATIONAL RISKS OF THE SHIP'S VOYAGE CYCLE

Shumilova K.

*PhD student, assistant of «Ship Theory and Structure» department
National University Odessa Maritime Academy*

Анотація

Розроблено модель класифікації навігаційних ризиків, яка дозволяє систематизувати і характеризувати їх види та групи. Вона побудована на основі універсальної класифікації ризиків підприємства і «Аналізатора навігаційних ризиків», який визначає перелік факторів, існуючих в рейсовому циклі судна. Проведено аналіз причини аварій і навігаційних ризиків в районах Турецької (Босфор і Дарданелли), Сінгапурської, Малаккської та Токійської проток. Встановлено, що фактор навігаційного ризику не залежить від району плавання, але залежить від зовнішнього середовища та навігаційних характеристик району плавання.

Abstract

The classification model for navigational risks has been developed, which makes it possible to systematize and characterize their types and groups. It is built on the basis of a universal classification of enterprise risks and the "Navigation Risk Analyzer", which determines the list of factors that exist in the vessel's voyage cycle. An analysis of the causes of accidents and navigation risks in the Turkish (Bosphorus and Dardanelles), Singapore, Malacca and Tokyo Straits carried out. It is established that the navigation risk factor does not depend on the voyage area, but depends on the external environment and navigational characteristics of the area.

Ключові слова: управління ризиками; безпека плавання; оцінка ризику; прогнозування ситуації; рейсовий цикл.

Keywords: risk management, safety of navigation, risk assessment, situation forecasting, ship's voyage cycle.

Вступ

Навігаційні аварії виникають у 80 % випадків саме у стислих водах та акваторіях порту, які складають 20 % від часу рейсу. В складних умовах плавання на рух судна впливає безліч факторів, які не завжди можливо передбачити.

Традиційна техніка безпеки на морі базується на категоричному імперативі – забезпечити безпеку і не допустити жодних аварій. Як свідчить практика, така концепція неадекватна до законів безпечної навігації. Сприйняття абсолютної безпеки може призвести до непередбачених трагедій людей, тому що забезпечити нульовий ризик в процесах судноплавства неможливо. У зв'язку з цим морська галузь керується концепцією прийнятної ризику. Насамперед тому, що економічні можливості підвищення безпеки суднових технічних систем не безмежні. Прийнятний ризик, ґрунтуючись на технічних, економічних, соціальних та політичних аспектах, є компромісом між рівнем навігаційної безпеки та можливостями її досягнення. Сумарний ризик має допустимий мінімум при певному співвідношенні між інвестиціями у технічну та соціальну сфери. Цю обставину і треба враховувати при виборі ризику, з яким судноплавство поки що змушене миритися.

Сучасне судноплавство є галуззю підвищеного ризику, оскільки аварійні інциденти, що трапилися

кілька років тому і ті, які неминуче відбудуться, пов'язані з багатьма факторами впливу та складністю навігації. Складними умовами навігації є плавання в каналах, протоках, фарватерах, на мілководді, в районах з обмеженою акваторією («стиглих умовах»), де на рух судна впливають такі фактори як глибина води під кілем, ширина каналу, швидкість течії, порив вітру, топографія місцевості та інші судна.

Процедура підготовки до навігаційного планування, управління на переході та контроль переміщення судна здійснюються та зіставляються із рекомендованими для маршруту документами з безпечного плавання. Планування рейсового циклу морського судна нормується такими міжнародними нормативними документами, як Резолюція ІМО А.893 (21) – 1999 р. (Керівництво з планування рейса) [1] і Bridge Procedures Guide, 6th Edition, 2022 (Керівництво з несення вахти на містку, 6-е видання) [2].

Проте, недобросовісне виконання обов'язків або низький рівень кваліфікації екіпажу, нехтування правилами та вимогами нерідко призводить до навігаційної аварії, помилки або небезпечної події. Навігаційна помилка або помилка у звичайних портових операціях може зрости до втрати судна, загибелі людей, пошкодження майна та в окремих

випадках призвести до непоправної шкоди навколишньому середовищу.

Навігаційні події – це події, пов'язані з посадкою судна на мілину, торканням ґрунту (брівки каналу), зіткненнями, перекиданням, ударами об підводні перешкоди чи споруди, з обривом підводного кабелю чи трубопроводу. Тому, при управлінні судном необхідно розглядати вплив умов навколишнього середовища, контролюючи положення судна, його швидкість, глибину під кілем, стан головного двигуна (суднового обладнання), щоб безпечно та ефективно переміщати судно у запланованому напрямку та зупинитися в наміченому положенні. Отже, необхідно аналізувати попередні навігаційні події і враховувати ймовірність виникнення ризиків в процесі планування маршруту руху судна.

Якщо процес планового переходу в рейсовому циклі судна призводить до бажаного стабільного результату, його необхідно вважати стандартним і не відступати від нього доти, доки не настане потреба у зміні рівня допустимих параметрів руху, які покращать цей процес. При настанні такого моменту часу практично перевіряється новий режим руху, який знову аналізується на наявність небезпек для оцінки, прогнозування і управління навігаційними ризиками на маршруті судна.

Для розуміння природи різного виду ризиків і розроблення способів управління їх допустимим рівнем необхідно визначити ризики, які можуть бути присутні в складних умовах навігації. Тому актуальність дослідження підтверджується постійною наявністю навігаційних ризиків і їх проявом протягом всього рейсового циклу судна.

Короткий огляд останніх публікацій

В роботі [3, с. 447] приведені принципи класифікації ризиків, відповідно з вимогами міжнародних стандартів, проте вони призначені для використання всіма підприємствами.

Ефективному та точному управлінню рухом судна присвячено дослідження [4], в якому навігаційні умови розглянуті як одні з найважливіших факторів впливу на безпеку виконання рейсового циклу. Розроблена модель оцінки навігаційного ризику з урахуванням умов течії. У роботі розглядається лише вплив умов течії на рух судна, також створена модель оцінки навігаційного ризику з допомогою реляційного аналізу Грея. Запропоновано чотири визначальні індекси безпеки мореплавства, у тому числі ухил водної поверхні, протитечія, швидкість і глибина, а також п'ятирівнева класифікація оцінки навігаційного ризику. Але не розглянуто вплив таких навігаційних ризиків, як посадка на мілину, навал на брівку каналу, фарватеру, зіткнення, відмови головного двигуна та інші, які зустрічаються в рейсовому циклі судна.

В дослідженні [5] представлені результати аналізу, спрямованого на виявлення індикаторів та факторів, пов'язаних з навігаційними обставинами (посадками на мілину та зіткненнями). В аналізі порівнюються вантажні судна, принаймні з однією зареєстрованою навігаційною подією (посадка на мілину або зіткнення) з тими, які не мали жодного випадку в період 2010–2019 років. За допомогою

двовимірного та багатовимірного статистичного аналізу визначено відмітні ознаки суден, що потрапили до навігаційних аварій. Дослідження показує перспективний потенціал використання даних АІС (автоматизована інформаційна система) у поєднанні з різними наборами даних для отримання знань про фактори ризику та показники ризику.

Оцінку навігаційного ризику при маневруванні на підході до порту досліджено в роботі [6]. Запропоновано різні методи для оцінки ризику зіткнення у відкритому морі та в обмежених водних шляхах. У зв'язку з відсутністю в наукових джерелах інформації про ефективний метод вивчення навігаційного ризику при маневруванні на підході до порту, представлено три нові параметри (відстань, площа та швидкість) для покращення навігаційних моделей ризику зіткнення, що застосовуються у портових басейнах. Визначена нова методологія для оцінки ризику зіткнення при підході до порту. Але не розглянуті навігаційні ризики, які зустрічаються протягом всього рейсового циклу судна – від порту відходу до порту прибуття.

Невирішені частини дослідження (постановка проблеми)

Ефективна експлуатація судна без ризику неможлива. Ризик не можна дозволити чи заборонити. Не ризикуючи, не можна ошвартуватися в морі до іншого судна, а отже і виконати запланований рейсовий цикл. Кожне судно ризикує, проходячи в обмежених умовах плавання.

Навіть якщо ризик, невід'ємний від судноплавної галузі, він може бути повністю виключений або може бути знижений до прийняттого рівня за допомогою принципів управління ризиками. Проте, перш ніж вводити в дію план управління ризиками, судноводій повинен визначити, оцінити і розставити пріоритети між основними існуючими ризиками.

Управління судном у прибережному плаванні, яке пов'язане зі складними погодними умовами ще не можна оцінювати як ризиковану поведінку екіпажу, оскільки він просто опинився в умовах небезпеки. Проте, саме прийняття рішення про продовження руху судна в складних умовах плавання (а не зупинка судна) вже буде ризиком, оскільки є усвідомленим вибором, який підвищує рівень ризику настання небезпечної події. Тому, проблему оцінки ризику можна вирішити за умови, що судноводій правильно визначився з класифікацією ризиків. Але, з іншого боку, численні посилання на недостатню розробленість проблеми навігаційних ризиків в складних умовах плавання підтверджують необхідність дослідження їх видів і впливу на безпеку мореплавства.

Модель формування принципів класифікації ризиків є досить складною. Саме поняття «класифікація ризиків» базується на понятті «ризик чого?» в тій чи іншій діяльності, якій повинен бути віднесений до підприємства певної галузі. Отже ризик – це дія, пов'язана з прийняттям рішення в небезпечній ситуації, яка не передбачена правилами, усвідомлено розпочата з метою запобігання або зменшення заподіяння шкоди людям, судну та вантажам.

Проблеми, пов'язані з аварійними подіями в складних районах плавання викликають необхідність дослідження ризиків виникнення аварійних подій для безпечного виконання рейсового циклу судна. Саме тому класифікація ризиків та визначення факторів їх впливу є необхідними для виконання судноводієм подальшого аналізу небезпек при управлінні судном у складних умовах плавання.

Мета статті

Методологічним базисом для розробки моделі класифікації навігаційних ризиків з метою визначення системи управління їх допустимим рівнем є системний підхід. У зв'язку з цим, насамперед, необхідно визначити, які види діяльності та завдання мають вирішуватися при розробленні та за допомогою яких процесів ці види діяльності чи завдання будуть реалізовані.

Метою статті є розроблення моделі класифікації ризиків для майбутньої системи управління навігаційними ризиками. Основні завдання, які може вирішувати система полягають у наступному:

- організація моніторингу роботи судна у контексті безпеки виконання рейсу в складних умовах плавання;
- аналіз аварійності в складних умовах плавання і визначення причинно-наслідкових зв'язків аварій;
- формування каталогу статистичних даних з аварійності флоту;
- розробка сценаріїв ймовірності виникнення навігаційних ризиків, розвитку аварійних подій та аналіз дій екіпажів;
- формування рядів динаміки (статистичних даних з аварійності) та розрахунків математичного очікування або середньостатистичних оцінок системності навігаційних аварій, причин їх виникнення для даних районів плавання;
- розробка планів реагування на ризики та підвищення кваліфікації екіпажу на основі аналізу аварійності, помилок людського фактору і впливу умов зовнішнього середовища;
- вирішення практико-орієнтованих завдань з оцінки та управління ризиками для кожного рейсового циклу судна;
- організація консультативної допомоги і рятувальних операцій суднам, що зазнають аварії (якщо це необхідно);
- організація взаємодії з вищими керуючими і допоміжними органами (капітанія порту, судовладелец, берегові служби, рятувальна служба, страхова компанія, портова інспекція та ін.).

Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно вирішити такі завдання:

- 1) розглянути найбільш поширені види морських аварій, що сталися в Турецькій (Босфор і Дарданелли), Сінгапурській, Малаккській та Токійській протоках.
- 2) провести порівняльний аналіз рівня аварійності океанічних та прибережних суден за 2008–2021 роки;

- 3) визначити вплив людських помилок на аварійність в процесах навігації і виділити основні психологічні фактори;

- 4) визначити види навігаційних ризиків, існуючих в районах плавання Турецької (Босфор і Дарданелли), Сінгапурської, Малаккської та Токійської проток.

- 5) встановити причини зіткнень та посадки на міліну, навалу на брівку каналу, фарватеру, іншу споруду або судно в складних умовах плавання.

Матеріали та методи

Для оцінки навігаційних ризиків, які існують в рейсовому циклі судна повинна бути виконана підготовка вихідних даних. До них входять статистичні і експертні дані про відповідні аварії та інциденти, а також дані про надійність систем та обладнання. Ці дані повинні збиратися протягом усього рейсу судна від порту до порту. Таких даних та інформації має бути якнайбільше. Коли даних недостатньо, можуть використовуватись експертні оцінки, фізичні моделі та чисельне моделювання.

При розв'язанні проблеми класифікації навігаційних ризиків, які неможливо передбачити, на відміну від звичайних ризиків, розглянемо статистичні та експертні дані про аварії, які можна використати для обліку при плануванні майбутнього маршруту судна у складних умовах плавання. Ризики можуть бути охарактеризовані за допомогою статистичних характеристик, що дозволяє спрогнозувати їх на момент часу вперед.

Аналіз навігаційних ризиків виконується за допомогою аналітико-статистичних даних. На цьому етапі дається опис причин виникнення аварійних ситуацій та їх наслідків. Зазвичай використовують 4 способи аналізу та оцінки ризиків.

1. Інженерний, що спирається на статистику, розрахунок частот, ймовірнісний аналіз безпеки, побудову дерев небезпеки.
2. Модельний, заснований на побудові моделей впливу шкідливих факторів на окрему людину, соціальні, професійні групи тощо. Ці методи засновані на розрахунках, для котрих не завжди є дані.
3. Експертний, коли ймовірність різних подій визначається на основі звітних даних розслідувань і опитування досвідчених спеціалістів, тобто експертів.
4. Соціологічний, заснований на опитуванні населення.

Для проведення аналізу існуючих навігаційних ризиків використаємо інженерний спосіб, а також спосіб експертної оцінки. Інженерний спосіб базується на аналітико-статистичних даних і дозволяє визначити вид аварійної події та район плавання, у якому існує навігаційний ризик. Але він не дає відповіді на питання, в чому причина, отже і не дозволяє відповісти на питання, що треба зробити, щоб попередити подібну небезпечну навігаційну подію в майбутньому. Проте він дає можливість визначити вид навігаційного ризику для майбутнього управління ним. Спосіб експертної оцінки – визначається проведенням розслідувань (опитувань) досвідчених спеціалістів (експертів) страхових компаній, а також портових служб безпеки руху, і

дозволяє оцінити наслідки аварійної події, визначити причини та розробити методи управління навігаційними ризиками.

Для прикладу, розглянемо статистику складних районів плавання таких, як Турецькі протоки (включаючи Босфор і Дарданелли), Сінгапурську, Малаккську та Токійську протоки, які мають фізичні обмеження для суден під час плавання і особливу топографію морського дна. Географічна структура Босфорської протоки, не зважаючи на її вузькість, сильні течії, різкі повороти, мінливі кліматичні умови, дозволяє щодня забезпечувати прохід 30 суден. Складність навігаційних умов в протоках Босфор і Дарданелли пов'язана з високою

щільністю руху, а також впливом несприятливих погодних, екологічних та кліматичних факторів (рис. 1.).

Згідно даних [7] турецького головного пошуково-рятувального координаційного центру найбільш поширеними видами морських аварій, що сталися в Турецьких протоках за період 2013–2021 роки, включаючи протоки Дарданелли, Босфор і Стамбульську, були наступні: 21 % – навал на брівку каналу; 1 % – втрата судна; 5 % – відмова головного двигуна; 16 % – посадка на мілину; 4% – зіткнення/контакт; 4% – бортовий нахил (крен); 56% – інші (рис. 2.).

Рис. 1. Кількість суден, що проходили через Турецькі протоки за 2007–2020 роки.

Рис. 2. Види навігаційних ризиків в протоках Босфор і Дарданелли.

Зрозуміло, що при великій кількості навалів на брівку (21 %) і посадки на мілину (16 %), зниження навігаційних ризиків при проходженні суден Турецькими протоками (Босфор і Дарданелли) можливо при врахуванні видів морських аварій в процесі планування рейсового циклу судна.

Для порівняння з вищевказаними районами плавання розглянемо Сінгапурську протоку, яка належить до категорії найважливіших морських тран-

спортних артерій світу. Вона з'єднує Південно-Китайське море і Малаккську протоку та обмежена на півночі півостровом Малакка і островом Сінгапур, на півдні – архіпелагом Ріау. Її довжина складає 114 км, ширина – 12–21 км, найбільша глибина на фарватері – 22 м. У найвужчому місці протока звужується до 600 метрів, що дорівнює ширині одного морського шляху. На самому мілководді її глибина не перевищує 25 метрів. Незважаючи на такі далеко не ідеальні умови, через протоки щодня проходить

понад 300 суден, у тому числі дуже великих танкерів VLCC (Very Large Crude Carrier) довжиною понад 350 м, шириною 60 м та осадкою понад 20 м.

За останні 20 років в порту Сінгапур побувало 20 мільярдів тонн вантажів, тому безпека всіх прилеглих до порту суден – це досить складне завдання для операторів порту, навіть за наявності наднового технологічного центру управління роботою порту. Для отримання дозволу на захід у порт потрібно визначити тип судна, оскільки нафтовий танкер чи бارجа управляються зовсім по-різному. Щойно судно заходить на акваторію Сінгапурського порту, спеціальний навігаційний модуль надає йому власний ідентифікаційний номер. Усі морські судна водотоннажністю понад 10000 тонн в акваторії порту супроводжують місцеві спеціалісти з навігації, маломірні судна – лоцмани. Як правило, одним з маневрів перед швартовною операцією (на мінімальній причальній площі) є розворот судна на зовнішньому рейді (щоб не створювати перешкод іншим суднам в акваторії порту), а потім – до причалу коρμοю.

Управління судном в акваторії морського порту Сінгапур переходить до лоцмана, а капітан лише віддає накази екіпажу. Лоцман, отримавши дозвіл на захід у порт, починає розворот у каналі шириною 330 метрів, попередньо переконавшись у відсутності суден, що залишають порт. Щоб виконати розворот на вантажному судні, використовуючи лише власний гребний гвинт, знадобиться майже 1 морська миля. Проте у вузькому каналі використовується інший метод – буксир тягне нос судна на себе, а гребний гвинт, обертаючись, рухає судно в протилежний бік від буксира. Таким чином, вантажне судно розвертається, перебуваючи на одному місці. Під час вищевказаного маневру сильні пориви вітру можуть призвести до навігаційних інцидентів (навал на брівку каналу, зіткнення або посадки на мілину). Для капітана і лоцмана це ризикова робота, яка вимагає знання навігації та досвіду, оскільки велика ймовірність посадки на мілину або зіткнення, у зв'язку з великою інтенсивністю судноплавства та складністю акваторії порту.

Сінгапурська протока має назву, пов'язану з островом Сінгапур – місце розташування відомого порту. Через цей маршрут проходить майже половина всієї світової морської торгівлі та приблизно одна третина світового видобутку сирої нафти, що робить його одним із найважливіших судноплавних

шляхів у світі. Це також рятувальне коло для Японії, де понад 80% імпорту нафти до країни транспортується через протоки [8-9].

Плавання через Сінгапурську та Малакеську протоки здійснюється згідно Резолюції А.476(ХІІ), прийнятої 19 листопада 1981 року [10]. Сінгапурська протока забезпечує судноплавство понад 50 тисячі суден на рік, з Тихого в Індійський океани, а також глибоководний прохід приблизно 2000 суден щодня до порту Сінгапур.

У 2014 році морська та портова адміністрація Сінгапуру (МРА, Maritime and Port Authority) розслідувала причини трьох окремих зіткнень за участю комерційних суден в акваторії порту Сінгапур, які сталися протягом двох тижнів [11]. Причинами всіх трьох зіткнень були неправильна оцінка навігаційної ситуації та людський фактор. Усі три аварії призвели до розливу нафти. Розслідувалися наступні зіткнення: 29 січня – між контейнеровозом Fei He (прапор Кітаю) та хімовозом Lime Galaxu (прапор Гонконгу), 30 січня – між контейнеровозом NYK Themis (Панама) та буксованою баржею і нарешті 10 лютого – контейнеровоз Hammonia Thracium (прапор Панами). Внаслідок зіткнень ніхто з членів екіпажів не постраждав.

МРА встановили, що у всіх трьох подіях, команди на містку, включаючи лоцманів, не були обізнані про ситуацію щодо трафіка, хоча МРА's Port Operations Control Centre (Центр контролю портових операцій) дав оповіщення та попередив про навігаційні складнощі. МРА заявили, що для запобігання зіткненню судноводії не використовували Automatic Identification System (AIS, Автоматична система ідентифікації), Automatic Radar Plotting Aid (ARPA, Система автоматичного радіолокаційного прокладання), Radar та Electronic Chart Display and Information System (ECDIS, Радар та Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система). Саме ці випадки стали штовхачем для того, щоб МРА Сінгапуру серйозно зайнялася підвищенням культури безпеки.

У джерелі [11] повідомляється, що контейнеровоз SHAHRAZ і суховантаж SAMUDRA SAKTI і сіли на мілину в Сінгапурській протоці на південь від острова Сент-Джон, близько один до одного, рухаючись в одному напрямку, ймовірно, намагаючись уникнути зіткнення. Причини даного інциденту не розслідувались (рис. 3).

Рис. 3. Контейнеровоз SHAHRAZ (праворуч) отримав пробоїну корпусу і тріщину лівого борту та суховантаж SAMUDRA SAKTI I (ліворуч).

Рис. 4. Контейнеровоз TINA I на міліні в Сінгапурській протоці.

Аналогічний інцидент [12] стався 22 листопада 2020 р. – контейнеровоз TINA I (ІМО 9267156, дедвейт 67270 т) сів на міліну в Сінгапурській протоці на шляху із Сінгапуру до Джакарти. Причини такої аварії також невідомі (рис. 4.).

Розглянемо [13] статистику (табл. 1.) МРА Сінгапуру, яка повідомляє про підвищення інтенсивності судноплавства на 533 вантажних судна – з 2020 р. (41374 судна) до 2021 р. (41907 суден). У середньому, порт Сінгапур щорічно приймає 130 тисяч суден [14].

Таблиця 1

Кількість суден за призначенням, які пройшли Сінгапурську протоку – станом на березень 2022 року (vessel calls by purpose – as at end of the period).

Рік / Місяць	Призначення / Кількість суден				
	Cargo (Вантажні)	Repairs (Ремонт)	Bunkers (Бункерування)	Supplies (Постачання)	Others (Інші)
2012	50 562	6 657	38 082	24 166	69 885
2013	50 288	6 881	38 614	26 334	78 904
2014	49 890	6 335	38 299	27 340	77 457
2015	48 842	4 141	40 763	29 756	77 696
2016	49 830	3 762	42 380	31 265	81 821
2017	54 120	3 507	40 736	30 946	85 016
2018	49 779	2 784	39 471	28 819	88 072
2019	45 223	2 652	40 909	28 916	89 787
2020	41 374	2 002	40 585	30 018	35 611
2021					
Січень	3 519	217	3 593	2 588	2 476
Лютий	3 281	184	3 240	2 342	2 212
Березень	3 754	201	3 461	2 521	2 398
Квітень	3 523	198	3 458	2 261	2 265
Травень	3 493	215	3 350	2 363	1 996
Червень	3 456	185	3 242	2 169	2 027
Липень	3 512	163	3 294	2 263	2 035
Серпень	3 444	139	3 191	2 084	2 022
Вересень	3 366	99	3 098	2 115	1 948
Жовтень	3 442	114	3 165	2 168	2 170
Листопад	3 490	113	3 211	2 185	2 298
Грудень	3 627	116	3 144	2 173	2 316
Разом	41 907	1 944	39 447	27 232	26 163
2022					
Січень	3 556	103	3 115	2 238	2 170
Лютий	3 182	100	2 805	2 040	1 965
Березень	3 711	127	3 020	2 209	2 462

Для проведення розслідування і експертної оцінки морських інцидентів в п'яти районах – Токіо, Кобе, Імабарі, Фукуока, Саєкі, Токійській протоці тощо, була створена страхова компанія JAPAN P&I Club (Protection & Indemnity/Захист & Відшкодування), відповідно із законом про асоціацію взаємного страхування судовласників, яка є єдиною, що базується в Японії.

Проаналізуємо звіт P&I Club [15] за 2008–2016 роки, в якому було наведено дані щодо страхових нещасних випадків з прибережними та океанічними суднами.

Загальна кількість інцидентів з прибережними суднами становила 2178 випадків. З цієї цифри кількість інцидентів з пошкодженнями портових та рибогосподарських об'єктів склала 1291 випадок,

що становило 59% від загальної кількості. Поряд з цим, аварії з пошкодженням вантажу та нещасні випадки, пов'язані зі смертю екіпажу, становлять приблизно 80% від загальної кількості. Кількість аварій

продемонструвала тенденцію до зменшення після піку у 2008 р. – 328 випадків, однак після 2014 року ця кількість дещо зросла – 211 випадків (табл. 2.).

Таблиця 2

Прибережні судна – кількість аварій і коливання рівня аварій (2008–2016 роки)

Тип нещасних випадків	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всього	%
Екіпаж	41	28	29	15	26	18	22	14	18	211	10%
Пошкодження вантажу	29	27	30	25	21	17	30	51	56	286	13%
Звіти про пошкодження портових та рибогосподарських об'єктів	203	157	163	137	131	129	127	117	127	1291	59%
Інші люди, крім екіпажу	1	1	2	2	0	1	3	2	1	13	1%
Зіткнення	11	12	13	7	7	4	8	10	2	74	3%
Розлив нафти	14	22	10	12	11	9	8	9	9	104	5%
Посадка на мілину, затоплення та пожежа	2	5	3	5	1	2	4	3	3	28	1%
Інші	27	19	20	21	13	25	9	21	16	171	8%
Всього	328	271	270	224	210	205	211	227	232	2178	100%
Кількість суден, введених в експлуатацію станом на початок року	3609	3428	3225	2799	2436	2319	2176	2134	2098	24224	
Рівень аварійності (кількість аварій поділено на кількість введених суден)	9,1	7,9	8,4	8,0	8,6	8,8	9,7	10,6	11,1	9,0	

Хоча ця тенденція свідчить про зменшення кількості аварій, на неї впливає також зменшення кількості суден, що були включені до судових розслідувань. Таким чином, це порівняння з коефіцієнтом аварій використовує розрахунок, який ділить кількість аварій на кількість суден, що ввійшли в дію на початку року. Рівень аварійності у 2011 році становив 8%, проте з тих пір він дуже незначно зріс.

У 2016 році рівень аварій становив 11,1%, що, свідчить про те, що 11 із 100 суден спричинили аварійні події.

Проте, загальна кількість аварій з океанічними суднами, про які повідомляє P&I Club [15] за період 2008–2016 роки складає 29 836 інцидентів, з яких аварії, пов'язані з портовими і риболовними спорудами займають 8% від загальної кількості – 2481 випадок (табл. 3).

Таблиця 3

Океанічні судна – кількість аварій і коливання рівня аварій за 2008–2016 роки.

Тип нещасних випадків	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всього	%
Екіпаж	1880	1904	1833	1491	1321	1326	1173	1182	1075	13185	44%
Пошкодження вантажу	1135	1078	1321	1161	1157	1201	1248	1193	989	10483	35%
Звіти про пошкодження портових та рибогосподарських об'єктів	342	324	328	283	257	230	232	246	239	2481	8%
Інші люди, крім екіпажу	93	95	99	106	73	76	67	67	74	750	3%
Зіткнення	72	60	64	45	32	32	42	32	42	421	1%
Розлив нафти	55	34	34	47	35	40	26	30	34	335	1%
Посадка на мілину, затоплення та пожежа	18	9	12	19	7	11	10	11	11	108	1%
Інші	253	247	301	213	237	180	204	201	237	2073	7%
Всього	3848	3751	3992	3365	3119	3096	3002	2962	2701	29836	100%
Кількість суден, введених в експлуатацію станом на початок року	2745	2866	2880	2757	2576	2500	2475	2406	2333	23538	
Рівень аварійності (кількість аварій поділено на кількість введених суден)	140,2	130,9	138,6	122,1	121,1	123,8	121,3	123,1	115,8	126,8	

Звернемо увагу на те, що на першому місці за кількістю аварій саме ті, які стосуються океанічних

суден. Такі нещасні випадки, пов'язані з травмами або смертями екіпажу і займають 44 % від загальної

кількості – 13 185 випадків. Далі за негативним рейтингом, на другому місці – 35 % аварій (10 483 випадки), які стосуються пошкодження вантажу і на третьому місці інциденти з пошкодженням портових та риболовних споруд, що займають 8 % від загальної кількості. Отже рівень нещасних випадків за цей період становив від 115,8 % до 140,2 %, тобто на 100 суден припадало від 116 до 140 випадків.

Для порівняння проаналізуємо результати розслідування причин морських аварій за 2008–2016 роки, які сталися в протоках Японії з океанічними та прибережними суднами (табл. 4). Зрозуміло, що 10,2 % аварій (142 випадки) від загальної кількості

аварій (1390 випадків) були непередбаченими («Weather and sea conditions» – шквальні та припливні потоки). В основному це викликано відсутністю перевірки погодних карт та інформації про погоду, а також відсутністю ретельного розслідування щодо інформації про припливні течії. Таким чином впливає, що ці аварії, викликані погодними та морськими умовами також можна вважати людською помилкою. Крім того, хоча проблеми з обладнанням (наприклад, зупинка головного двигуна, відключення електроенергії тощо) спричинили 5,3 % аварій (74 випадки), такі пристрої також підтримувалися людьми.

Таблиця 4

Океанічні і прибережні судна – статистика причин аварій в протоках Японії за 2008–2016 роки

Класифікація причин аварій	Причини аварій	Океанічні судна	Прибережні судна	Всього	%
Проблеми із обладнанням	Несправність швартовної лебідки (Mooring winch trouble)	11	5	16	1,2%
	Несправність берегового обладнання (Onshore equipment trouble)	16	-	16	1,2%
	Несправність іншого суднового обладнання (Other ship's equipment trouble)	8	6	14	1,0%
	Несправність обладнання під час обробки вантажу (Equipment trouble during cargo handling)	12	1	13	0,9%
	Несправність головного двигуна (Main engine and generator trouble)	9	3	12	0,9%
	Проблема з люковим закриттям (Hatch cover trouble)	1	-	1	0,1%
	Інша несправність обладнання (Other equipment trouble)	2	-	2	0,1%
	Проміжний підсумок несправності обладнання (Equipment trouble subtotal)	59	15	74	5,3%
Людський фактор	Помилка в маневруванні на судні (Miss-maneuvering by ship)	394	459	853	61,4%
	Помилка лоцмана в маневруванні (Miss-maneuvering by pilot)	106	1	107	7,7%
	Інші помилки, спричинені людиною (Other human-induced mistakes)	38	53	91	6,5%
	Недостатній огляд (Insufficient lookout)	12	26	38	2,7%
	Помилка маневрування буксира (Miss-maneuvering of tug boat)	29	-	29	2,1%
	Помилка маневрування інших суден (Miss-maneuvering by other ships)	25	-	25	1,8%
	Помилка берегового персоналу (Mistake by workers on shore)	29	-	29	2,1%
	Засинання (Falling asleep)		1	1	0,1%
	Брак знань та інформації (Lack of knowledge and information)	1	-	1	0,1%
	Проміжний підсумок за людським фактором (Human factor subtotal)	634	540	1174	84,5%
Погодні та морські умови	Несприятливі погодні та морські умови (Weather and sea conditions)	98	44	142	10,2%
Всього		791	599	1390	100,0%

Звернемо увагу, що кількість аварій з океанічними суднами (634 випадки), пов'язаних з людським фактором значно перевищує кількість аварій з прибережними суднами (540 випадків) і займає 84,5 % від загальної кількості.

Як показує звітність (рис. 5.) Maritime Report за 2012–2021 роки [16] на порталі Міжнародного інституту морської геодезії (International Institute of Marine Surveying), більшість втрат суден була пов'язана із затопленням, аварією і посадкою на мілину.

Рис. 5. Втрати суден за видами аварій за 2012–2021 роки.

Відповідно до бюлетеню P&I Club [17] щодо запобігання пошкодженню портових споруд і запобігання втратам, що охоплює аварійність у п'яти районах – Токію, Кобе, Імабарі, Фукуока та Саекі, аварійні події, які сталися за різними причинами за 2012–2021 роки, пов'язані як з розливом нафти, так і з інцидентами, спричиненими прибережними та океанічними суднами, як показано на рис. 6. Загалом за 10-річний період було 82 інциденти з розливом нафти, в середньому приблизно 8 подій – щорі-

чно, це дорівнює 0,4% аварійності (коефіцієнт аварійності дорівнює кількості аварій, поділений на кількість суден, що проходять даний район плавання). Крім того, хоча кількість випадків забруднення нафтою була невелика, але вона дещо зростає з 2017 року: 5 подій – 2020 р., 4 події – 2017 р., 8 подій – 2018 р. та 12 подій – 2019 р. [17].

Таким чином, рівень аварійності (рис. 6.) становив 9,7%, що означає, що приблизно 1 з 10 суден було залучено в аварію.

Total Number of Accidents over 10 Years: 2,112 cases, Average Accident Rate: 9.7%

Total Number of Oil Spills over 10 Years: 82 cases

Рис. 6. Причини аварійних подій з океанічними та прибережними суднами за 2011–2020 роки.

Проте приблизно 90% залучених суден не були задіяні у будь-яких аваріях. Попри те, що аварійність за 2020 рік знизилась, порівняно з попереднім роком, але зростає з 2017 року.

Розглянемо [17] коливання кількості претензій за участю прибережних суден за 2011–2020 роки (рис. 7.). За 10 років сталося 2112 аварійних подій, загальна сума претензій за якими становила 13588

мільйонів ієн. За цей період кількість розливів нафти склала 82 випадки – загальна сума претензій склала 367 мільйонів ієн. У 2018 році сталося 4 аварії (2 – посадка на мілину, 2 – пошкодження портових споруд), на суму 810 мільйонів ієн. Це показує незначне зниження кількості аварійних подій у порівнянні з 2015 роком, в якому сума претензій була на 900 мільйонів ієн.

Grand Total Number of Accidents over 10 Years: 2,112 cases, Total Claim Amount 13,588 Million Yen

Total Number of Oil Spills over 10 Years : 82 cases, Total Claim Amount 367 Million Yen

Рис. 7. Прибережні судна – коливання кількості аварійних подій, включаючи збитки за 2011–2020 роки.

Проаналізуємо (рис. 8.) рівень аварійності з океанічними суднами за 2011–2020 роки. Загальна кількість аварій склала 39147 випадків і включає 11 226 інциденти, пов'язані з екіпажем, 22 247 випадки – з пошкодженням вантажу (86 % від загальної кількості аварій 165,6 %). Це означає, що 1,7 аварійних подій припадали на одне судно і відбувалися щорічно.

За даними бюлетеню P&I Club [17], у порівнянні з прибережними суднами, за 10-річний період

загалом було 4149 розливи нафти і коефіцієнт аварійності у 2020 році становив 10,6 % (рис. 7.). Це свідчить про те, що швидкість виникнення аварії з океанічними суднами приблизно в 1,5 рази вище, ніж із прибережними суднами (рис. 8.), на частку яких припадає 7,0 %. Невелику частку аварійності склали розливи нафти – 317 випадків (1,3 %), але це показує, що аварій було майже в чотири рази більше, ніж із прибережними суднами – 82 випадки (0,4 %).

Рис. 8. Океанічні судна – коливання кількості аварій і рівня аварійності за 2011–2020 роки

На рис. 9. показано, що у 2020 році було два великих розслідування із океанічними суднами, що становить приблизно 80% від загальної кількості розслідувань, пов'язаних із розливами нафти на рік. Середня сума страхового відшкодування за інцидентом становила 35 055 доларів США (приблизно 3,5 мільйона йен).

Незважаючи на велику кількість претензій щодо аварій з екіпажом і пошкодженням вантажу, середня вартість однієї справи склала 219 876 доларів США (еквівалент приблизно 22 млн. йен), що показує скорочення витрат у порівнянні із прибережними суднами.

Рис. 9. Коливання кількості претензій за участю океанічних суден за 2011–2020 роки

Проте, це втричі перевищує середню вартість однієї претензії за внутрішніми суднами (7,5 мільйонів ієн). Зрозуміло, що чим більше розмір судна, тим більша шкода може бути спричинена портовим спорудам. Загалом вартість 29 справ склала 637 млн доларів і становила 46 % від загальної кількості аварій. Зауважимо, що вартість кожної з вищевказаних справ із океанічними суднами перевищувала 5 мільйонів доларів.

Згідно з довідником [18], виданим береговою охороною Японії за 2017–2021 роки визначено, що аварії, пов'язані з непереборними силами («Irresistible forces») склали 20 % (2173 події), матеріалами і конструкціями («Materials and structure») – 6 % (593 події), що становило 26 % інцидентів (2766 подій) від загальної кількості аварій. Проте 74% (7826 подій) відбувались через людський фактор («human factors»), як представлено на рис. 10.

Рис. 10. Співвідношення за видами причин загальної кількості аварій, які сталися за 2017–2021 роки

Крім того, 6 % (590 подій) були викликані непередбачуваними обставинами, а саме недостатнім моніторингом погодних і навігаційних умов («Insufficient monitoring of weather and sea conditions»), 8% (883 події) – пов'язані з недостатнім обслуговуванням корпусу та обладнання («Insufficient maintenance of hull and equipment»), 20 % (2148 подій) сталися за причиною недостатнього огляду («Insufficient lookout») та 11 % (1123 події) виникли в результаті помилки керування двигуном («Engine handling error»). Тобто майже всі ці події пов'язані з людськими помилками.

Тоді можна припустити, що 94% усіх морських аварій спричинені людським фактором. Отже, впливає висновок, що якби не було людських помилок, більшість морських аварій мали б не відбуватися. Однак, на жаль, неможливо усвідомити «нуль» людських помилок.

За основною причиною людських помилок [19] виділимо наступні психологічні фактори: 1. Психологічна реактивність (самоефективність). Це коли люди не хочуть робити щось проти власної волі. Вони можуть бути схильні сказати: «Я не буду робити те, що ти мені кажеш». 2. Захоплення, тиск однопітків і упередженість норми (виправдання та когнітивний дисонанс). Будь-хто інший зробив би те саме і психологія: «Що будуть сусіди думати?» і «Я особливий, мені ніщо не може зашкодити!». 3. Зміщення підтвердження. Люди несвідомо схильні вірити лише у те, у що хочуть вірити (в інформацію, яка підтверджує те, у що вони вірять), а не цілеспрямовано шукати інформацію про протилежне.

Вони можуть сказати щось на кшталт: «Припиніть перебільшувати!».

Визначимо 12 характеристик людини, які є у кожного і які можуть викликати людську помилку: 1. Люди іноді роблять помилки. 2. Люди іноді бувають необережними. 3. Люди іноді забувають. 4. Люди іноді не помічають. 5. У людей є моменти неуважності. 6. Люди іноді здатні бачити або думати тільки про одну річ. 7. Люди іноді поспішають. 8. Інколи люди стають емоційними. 9. Люди іноді роблять припущення. 10. Люди іноді ліниві. 11. Люди іноді панікують. 12. Люди іноді грішать, коли ніхто не дивиться.

Зрозуміло, що «нуль морських аварій» неможливо досягти, хоча кожна особа, працююча не тільки на судні, але й ті, хто – в офісах на суші, завжди в гонитві за безпечною роботою.

Результати та їх обговорення

Для безпечного виконання рейсового циклу судна, згідно запланованого маршруту, необхідно враховувати ризики на аварійно-небезпечних ділянках шляху. Такі ризики віднесемо до поняття «навігаційні ризики» рейсового циклу. Отже, для визначення змісту «навігаційних ризиків» і розробки способів оцінювання, вимірювання, прогнозування та вибору заходів реакції на ризики необхідна систематизація їх видів і груп [20]. Вона може бути побудована на основі вищезазначеної універсальної класифікації ризиків підприємства і аналізу навігаційних ризиків, існуючих в рейсовому циклі судна. Отже, розробимо модель класифікації навіга-

ційних ризиків, з визначенням змісту і характеристик для ефективного управління їх допустимим рівнем (рис. 11).

Рис. 11. Модель класифікації навігаційних ризиків рейсового циклу судна

1. За економічним змістом:

– *операційний ризик* – пов'язаний із проблемами, недоліками і загрозами функції управління судновласника, компанії або капітана: а) судновласник управляє вантажоперевезеннями; б) капітан забезпечує безпечну доставку вантажів з порту відходу до порту прибуття;

– *ринковий ризик* – залежить від того, хто вирішує, який вантаж буде включено в морські перевезення, формується під впливом таких ринкових показників, як конкуренція між судноплавними компаніями, зростання цін, курс валют, обмеження і правила присутності на ринку;

– *бізнес-ризик* – залежить від ділових зв'язків із юридичними компаніями, страховими агентствами, партнерами, вантажовідправниками, замовниками та контрагентами;

– *кредитний ризик* – залежить від орієнтації судновласника в кредитній політиці держави.

2. За відношенням до підприємства:

– *внутрішні ризики* – їх виникнення, як правило, залежить від діяльності судноводія або судновласника, оскільки вони впливають на внутрішні процеси (наприклад: технічні ризики – при виході з ладу двигунів або при відмові рульового пристрою; кермо виходить з ладу, як правило у вузькості, за це несе відповідальність капітан); ними можна і потрібно ефективно управляти, передбачати, нейтралізувати або скеровувати у потрібне русло;

– *зовнішні ризики* – ризики, які безпосередньо не залежать від судноводія або судновласника, але впливають на їх діяльність (військові дії, піратство, політична нестабільність, економічна криза, пандемія, тероризм, техногенні катастрофи, зміна клімату, забруднення навколишнього середовища, зміни у законодавстві, оподаткування, стрімкий розвиток світових технологій, дії конкурентів).

3. За часовим горизонтом:

– *стратегічні ризики*, які пов'язані з виконанням запланованого рейсового циклу судна, своєчасною доставкою вантажів і впливають на розвиток судноплавного підприємства;

– *поточні ризики* – вимагають прийняття негайних рішень і реакцій щодо управління навігаційними ризиками в режимі реального часу.

4. За факторами виникнення:

– *економічні ризики* – залежать від економічного стану в країні, регіоні, в судноплавній компанії;

– *соціально-етнічні* – пов'язані з багатонаціональними екіпажами, їх кваліфікацією, працездатністю, пандемією, етнічними конфліктами, традиціями, мовними проблемами;

– *екологічні ризики* – ризики аварії або катастрофи при експлуатації судна: виникнення пожеж; забруднення навколишнього середовища; розлив палива, отрутохімікатів, вибухи небезпечних вантажів.

5. Залежно від характеру прояву в часі:

– *постійні ризики* – присутні протягом всього рейсового циклу судна (наприклад: глибина води під кілем, ширина фарватеру, швидкість течії, швидкість судна, стан головного двигуна), їх необхідно оцінювати і аналізувати весь час на маршруті руху судна;

– *тимчасові ризики* – виникають лише при здійсненні окремих навігаційних операцій і залежать від конкретного часу або періоду (наприклад: несприятливі погодні умови, стихійні лиха чи ризики зіткнення, загибель людей, втрата вантажу, посадка на мілину або втрата контролю руху судна).

6. Залежно від рівня втрат та серйозності наслідків:

– *допустимий ризик* – той, при якому у випадку аварійної події судно може самостійно завершити рейсовий цикл з мінімальними відхиленнями за часом (наприклад: відмова головного двигуна, пошкодження корпусу, збій живлення, навал на брівку каналу, посадка на мілину та інші).

Існує три способи управління допустимим ризиком: 1) включення резервних та дублюючих механізмів; 2) технічний ремонт механізмів для забезпечення стану, який дозволить судну самостійно завершити рейсовий цикл; 3) своєчасне і якісне виконання регламентних та профілактичних робіт механізмів і систем.

– *катастрофічний ризик* – загрожує продовженню руху судна та цілісності його конструкції, може спричинити втрату судна, загибель людей,

втрату вантажу, руйнування навігаційних конструкцій та берегових портових споруд, забруднення навколишнього середовища.

7. Залежно від комплексності:

– *прости* – передбачувані навігаційні ризики, оскільки вони проявляються в рейсовому циклі судна; вони можуть бути управляемими, тому що є матеріальними і з високим ступенем ймовірності настання (ризик зіткнення через втрату керованості свого судна або зустрічного судна – судно втрачає здатність до управління за однією з двох основних причин: при виході з ладу двигунів або при відмові рульового пристрою та додатковою причиною); отже передбачити такий інцидент можливо за рахунок здійснення моточистки і своєчасної заміни запчастин перед заходом в акваторію порту.

Для запобігання аварійним випадкам, пов'язаним з несправністю рульового комплексу, у вузках і в районах з інтенсивним судноплаванням, слід тримати в готовності ручне управління рульовим пристроєм і за можливістю передбачати маневр з урахуванням ймовірності зупинки головного двигуна (ГД).

Якщо на судні в наявності два рульових пристрої – основний і запасний, то при зупинці ГД, це зменшує ризик його відмови, оскільки є дублюючий пристрій. Коли настає зупинка головного двигуна на одно-гвинтовому судні з одним ГД, він не резервується – навігаційний ризик є і він має підвищений рівень. Також, коли на ГД не подається живлення – має місце підвищення рівня навігаційного ризику посадки на міліну, навалу на брівку каналу, зіткнення та інших інцидентів.

– *складні (комплексні)* – ризики, які містять в собі взаємопов'язані підвиди і вимагають комплексного підходу до оцінки, аналізу і управління (наприклад: посадка на міліну може бути наслідком комбінації ризиків – відмови головного двигуна, штормових умов, неякісного планування маршруту судна, відсутності належного контролю збоку капітана, зміни топографічних умов, пожежі, військових дій або терористичних актів). Отже, навігаційні складні ризики відрізняються від простих (технічних) тим, що до їх факторів виникнення повинні бути віднесені як мінімум наступні: глибина води під кілем, ширина каналу, відмова ГД, використання шляхових (топографічних) карт невідповідного масштабування, низька кваліфікація та недостатній практичний досвід судноводія, відсутність належного контролю руху судна і перекладання відповідальності на лоцмана збоку капітана.

8. За джерелом (причиною) виникнення:

– *суб'єктивні ризики* – пов'язані з діяльністю капітана, екіпажу, операторів берегових служб, працівників лоцманської служби, які залежать від їх кваліфікації, теоретичних знань і практичного досвіду (безпечну експлуатацію судна забезпечує «людський фактор»);

– *об'єктивні ризики* – виникають незалежно від дій екіпажу, наприклад, техногенні явища, економічні зміни або кризи, погодні умови, військові дії, пандемії, політичні зміни та інформаційна невідомість.

9. За рівнем обґрунтованості прийняття ризику:

– *обґрунтовані ризики* – ті, які можливо передбачити, судноводій приймає їх вплив на рейсовий цикл судна, який буде мінімальним;

– *частково обґрунтовані ризики* – приймаються до початку або в процесі планування маршруту судна, дозволяють виконати рейсовий цикл і план вантажоперевезень в очікуваній рівності результатів і вигод;

– *авантюрні ризики* – залежать від прийнятої політики судновласника або компанії, пов'язані зі значними втратами або ймовірністю втрат і невиконанням поставлених цілей. Проте такі ризики носять досить умовний характер, оскільки в будь-якому разі при прийнятті рішень очікується перевищення вигоди над можливими негативними наслідками. Тому вони орієнтовані на прийняттю політику управління ризиками в судноплавній компанії або на систему управління безпекою (СУБ) судна, яка пов'язана з вибором виду реакції на ризик і планом подальших дій. Отже, обґрунтованість прийняття ризику є дуже важливою для їх оцінки і управління допустим рівнем.

10. За рівнем передбачуваності і оцінки:

– *повністю передбачувані (очікувані) ризики* – сюди належать ризики, які пов'язані із циклічними процесами механізмів і систем судна, рівнем знання навігаційної обстановки певного району плавання, процесами і етапами діяльності екіпажу на судні, фазами життєвого циклу. Оскільки вони є очікуваними, то мають середній або високий рівень ймовірності й достатню точність оцінки;

– *недостатньо (або складно) передбачувані ризики* – ті, які важко оцінити і передбачити (наприклад різкі зміни в політиці країни, штормові погодні умови, ризики погіршення стану здоров'я суднового персоналу, виникнення етнічних і робочих конфліктів та саботажу, відмови механізмів і систем судна, кібератаки на навігаційне обладнання, техногенні катастрофи в даних районах плавання та ін.). Вони мають значний вплив на рух судна, життя людей, діяльність судноплавної компанії та екіпажу.

11. За можливістю впливу на ризик:

– *керовані ризики* – контролюються прийнятими рішеннями щодо управління їх впливом на рейсовий цикл судна, які базуються на заходах щодо уникнення, пом'якшення, попередження ймовірності їх виникнення або прийняття допустимого рівня, залежно від ступеню впливу на судно, людей, навколишнє середовище та цілі компанії-судновласника;

– *некеровані ризики* – ті, які не піддаються управлінському впливу збоку судновласника, капітана і екіпажу, лоцмана або берегових служб (наприклад: техногенні катастрофи, військовий стан, пандемія, стихійні лиха).

12. За ймовірністю настання:

– *ризики з високою та середньою ймовірністю* – залежать від відношення кількості аварійних подій до кількості суден, які пройшли через даний

район плавання, при цьому середня ймовірність реалізації ризику буде в межах 10–25 %, висока – понад 25 % [21];

– *ризиків з низькою ймовірністю та невизначених* – сюди належать ті ризики, у яких коефіцієнт варіації менше 10 %, отже в такому разі мова іде про прийняття рішень в умовах невизначеності.

13. За масштабом охоплення:

– мікроризики (локальні) – виникають на рівні компанії-судновласника, судна або акваторії плавання, пов'язані з їх функціонуванням і взаємовідносинами з іншими сторонами, на які можна прямо або опосередковано впливати;

– макроризики (глобальні) – ризики, які виникають на галузевому, регіональному або національному рівні, загальносвітові ризики та міждержавні, на які судновласник або судоводій може впливати лише опосередковано або переважно не має впливу.

14. За видами можливих втрат:

– ризики, пов'язані з ресурсами: матеріальними, фінансовими, трудовими, природними (застарілі судна, некваліфікований персонал, неякісне паливо, зміни у фінансовій політиці компанії-судновласника, невиконання регламентних робіт з технічного нагляду судна – відмова головного двигуна, втрати вантажів через недобросовісне виконання

обов'язків з контролю руху судна, неефективне використання ресурсів, несприятливі погодні умови – ймовірність загибелі судна, людей у разі зіткнення, посадки на міліну, навалу на споруди та інші судна);

– нематеріальні ризики, пов'язані з втратами нематеріальних активів і негативними наслідками від неефективного управління: суднохідною компанією, судном і екіпажем; нераціональною побудовою контролю і моніторингу навігаційної обстановки; неврахування умов навколишнього середовища, відсутність оцінки ймовірностей настання ризиків; відсутність своєчасного реагування та управління ризиками і процесами; встановлення недосяжних цілей; відсутність або перекладання відповідальності капітана або інших посадових осіб у виявленні, оцінюванні та прийнятті рішень щодо навігаційних ризиків.

Базуючись на порівняльному аналізі аварійних інцидентів і причин їх виникнення, визначимо види навігаційних ризиків і фактори впливу, які існують в складних умовах плавання Турецької (Босфор і Дарданелли), Сінгапурської, Малаккської та Токійської проток. Для розуміння характеристик ризиків, існуючих в рейсовому циклі судна, створимо перелік їх видів (табл. 5).

Таблиця 5

Перелік видів навігаційних ризиків, існуючих в рейсовому циклі судна

Вид ризику	Поняття ризику	Фактори впливу на допустимий рівень ризику
Посадка на міліну, навал на брівку каналу, навал на стінку фарватеру	Зчеплення, удар чи торкання морського дна, берега чи підводного об'єкта (затопленого судна тощо). Спектр сценаріїв з посадкою на піщано-мулистий ґрунт в умовах мілководдя. Удари об підводний камінь. Посадка на рифи та «обсихання» при відливі.	Втрата управління, відсутність контролю руху судна з боку капітана при лоцманських операціях в каналах, фарватерах, акваторіях порту; довжина маршруту; ширина фарватеру; ширина судна; глибина під кілем; статична глибина; динамічна глибина; відстань від початку маршруту; щільність розподілення висот вершин для окремих акваторій; кількість височин акваторії; число височин на одиницю площі акваторії; функція поточного рівня поверхні води; нехтування рекомендаціями; розбіжності щодо оцінки ризиків; поганий контроль розташування судна; незнання місцевих правил; дія притискового вітру; порив вітру, діючий на судно; несприятливі погодні і морські умови.
Навал на судно, причал або іншу споруду	Удар об нерухомий або плаваючий об'єкт, навігаційне обладнання, що не підпадає під визначення зіткнення чи посадки на міліну. Енергія, передана причальній споруді, судну, каналу під час швартування судна. Втрата орієнтування, пов'язана з неправильним плануванням маршруту або під час стоянки судна.	Енергія навалу; швидкість судна; швидкість течії; глибина під кілем; статична глибина; динамічна глибина; кінетична енергія судна; відсутність спостереження або недостатнє спостереження; надмірне зближення; прорахунки в маневруванні; дія притискового вітру; нехтування рекомендаціями; розбіжності в оцінці місцезнаходження судна; незнання місцевих правил; низька організація судової вахти; недосвідченість судоводія; упушення берегових служб; несприятливі погодні і морські умови.
Просідання	Являється комбінацією притопленого корпусу судна і зміни диференту від руху. Коли судно, рухається по мілководдю або у вузькості, то у потоку води, що	Швидкість судна відносно води; динамічний запас води під кілем; просідання.

	його обтікає, з'являються додаткові межі у вигляді дна і берегів, які значно звужують русло потоку, що призводить до зростання швидкості протікання води і зниження тиску. Зниження тиску під дном судна призводить до просідання, а зниження тиску між бортом судна і укосами призводить до виникнення ефекту присмоктування. Можуть одночасно проявлятися обидва ефекти. Очевидно, що чим менший запас води під кілем і між бортом і укосом, тим більше проявляється ефект просідання та присмоктування.	Просідання міняється при русі судна на циркуляції вліво або вправо (залежить від напрямку обертання гвинта), різні величини просідання будуть під час прискорення і уповільнення руху: 1. Форма судна (з коефіцієнтом повноти $C_b = 0.80-0.90$) має малий вплив на просідання і диферент судна (C_b – числовий показник, що характеризує повноту обрисів судна). 2. Робота гвинта трохи впливає на паралельні просідання, але більше на диферент. 3. Навантаження гвинта не має великого впливу на просідання. 4. Судно під час руху отримує диферент на ніс. 5. Паралельне просідання і диферент зменшуються пропорційно H/T , а для $H/T = \text{const}$ просідання збільшується із зростанням швидкості судна (H – висота борту, T – осадка). Великотоннажні судна, що мають повнообрисні форми корпусу ($C_b > 0.8$), при русі на мілководді просідають носом, чим кормою.
Зіткнення	Удар чи отримання удару від іншого судна, незалежно судно рухається, стоїть на якорі чи ошвартовано біля причалу. Зближення суден, що супроводжується заподіянням шкоди самим суднам, їх приладдю, вантажу, екіпажу та пасажиром.	Відмова двигуна; збій живлення на судні; відмова системи управління судном; відсутність безпечної швидкості; відсутність спостереження; надмірне зближення; прорахунки в маневруванні; відсутність високоточного планування маршруту; нехтування рекомендаціями; розбіжності в оцінці навігаційних ризиків; плутання ситуацій обгону; відсутність візуального спостереження.; несприятливі погодні і морські умови.
Льодові випадки	Небезпечні льодові явища, включають надранню появу льоду або замерзання акваторії, навали льоду, зсув льоду, частковий відрив припаю, зледеніння.	Нехтування рекомендаціями; розбіжності в оцінці льодових ризиків; знаходження керма в міцному льоду; неправильне входження в льодову обстановку; формування важкого розтягнутого льоду; недостатня оцінка стану судна; нехтування вимогами хорошої морської практики; поломка пера керма; сильне стиснення судна; прямолінійний рух судна у льодах; маса судна разом з приєднаними масами води і льоду; опір води і вітру руху судна; чистий льодовий опір руху судна; упор гвинта; швидкість судна; частота обертання гвинта; крок гвинта.
Втрата орієнтації	Втрата місця на карті через порушення правил ведення навігаційної прокладки або через грубі помилки у веденні контролю шляху судна. Зміна траєкторії руху, втрата контролю величини бічного зміщення, втрата контролю часу маневру останнього моменту.	Відсутність високоточного планування маршруту; використання навігаційних карт невідповідного масштабування; прорахунки в маневруванні; нехтування рекомендаціями; розбіжності в оцінці ризиків; плутання ситуацій обгону; відсутність візуального спостереження; порушення трудової дисципліни – сон на вахті, ігнорування розпоряджень та невиконання інструкцій та правил; порушення правил ведення навігаційної прокладки або грубі помилки у визначенні місцерозташування судна; район з обмеженою видимістю (менше 2 миль).
Технічні причини	Неможливість управляти напрямком та швидкістю руху судна. Відмова механізмів, що є першопричиною обставини. Зростаюча кількість негативних змін стану судна, що відбуваються під впливом децентралізуючих та руйнівних факторів на судові технічні системи.	Відмова двигуна; збій живлення на судні; відмова системи управління судном; невідповідний режим експлуатації; відмова технічних систем; дефекти елементів систем; пошкодження: корпусу судна, судової енергетичної установки, електрообладнання, гребних гвинтів, валопроводів, допоміжних механізмів, різних судових пристроїв (якірного, шлюпкового, вантажного та ін.).

В Положенні про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами, діючому на водному транспорті України [22], говориться що: «фізик – дії, не передбачені правилами, якими слід керуватися у визначеній несприятливій ситуації, усвідомлено розпочати з метою запобігання або зменшення шкоди людям, судну або вантажу, яка може бути заподіяна їм, якщо в умовах конкретної небезпеки немає можливості діяти у відповідності з установленими правилами».

Навігаційний ризик визнається виправданим лише за одночасної наявності наступних умов: 1. Ризик повинен відповідати меті, для якої розробляється – безпечна експлуатація судна, збереження життя людей, майна і екологічна безпека для навколишнього середовища. 2. Мета не може бути досягнута звичайними, не пов'язаними з ризиком діями. 3. Ризик не повинен переходити у явне заподіяння шкоди: втрати судна, загибелі людей, аварійної події, пошкодження корпусу судна, руйнування споруд і навігаційного обладнання. 4. Предметом ризику мають бути матеріальні об'єкти, а саме: судно та його обладнання, берегові споруди, фінансові та технічні ресурси, але не життя людей.

Вищезазначене трактування ризику та ступеня його обгрунтованості цілком стосується дій капітанів суден лише при вирішенні завдань навігаційної безпеки плавання.

Основною причиною зіткнень є відсутність виявлення зустрічного судна або виявлення його з дуже великим запізненням. В такому випадку ухилення від зіткнення стає складною і не вирішуваною проблемою. Причиною несвочасного виявлення зустрічного судна найчастіше є невиконання вимог МПЗЗ–72 (Міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі) щодо організації ближнього та далекого спостереження за суднами, що знаходяться у районі плавання.

За даними вищерозглянутих експертних розслідувань визначимо основні причини аварійних подій.

Причини зіткнень:

1. Незадовільне спостереження: невиявлене зустрічне судно; зустрічне судно виявлено з дуже великим запізненням ($D = 0,2...1,0$ милі); зустрічне судно виявлено із запізненням ($D = 1...3$ милі). 2. Бездіяльність при своєчасному виявленні судна: не визначалися ЕРЦ (елементи руху «цілі»). Відповідно до вимог ММО (Міжнародної морської організації) з попередньої інформації в пам'яті системи позиціонування судна (СПС) необхідно зберігати координати засічок «цілей» протягом не менше 8 хвилин, для забезпечення перегляду їх «слідів»). Така можливість дозволяє визначити, чи робила «ціль» маневр, коли оператор відволікався від екрана СПС і, чи не розраховувався маневр розбіжності; не було зупинено судно; не давався задній хід при безпосередній небезпеці зіткнення.

При кожному зіткненні зазвичай має місце кілька порушень. Іншою поширеною причиною зіткнень є ризик збоку капітанів суден, а саме – уникнення зіткнення в аварійній ситуації без вчасного зупинення руху свого судна. При маневруванні в

складних умовах судноводії не завжди може уникнути елементів ризику. Але вся справа в почутті міри та обгрунтованості ризику, тобто важливо контролювати рівень допустимих параметрів навігаційного ризику.

Причини посадки на міліну, навалу на брівку каналу або торкання ґрунту:

1. Незадовільний контроль за місцем судна: у вузькостях; при підході до берега із боку моря; при вході в порт та на рейд; при стоянці на якорі. 2. Втрата орієнтування: неправильне управління судном у штормових умовах; плавання без лоцмана у районі лоцманської проводки; перекладання відповідальності управління судном на лоцманське проведення; недооблік навігаційної обстановки під час маневру розбіжності; надмірна швидкість у вузькостях. Втрата орієнтування означає втрату місця на карті через порушення правил ведення навігаційної прокладки або грубих помилок в контролі місцезрозташування судна. 3. Незадовільна навігаційна підготовка до виходу в море. 4. Помилки зчислення або низька його якість. 5. Помилки, пов'язані з обсерваціями. 6. Помилки аналізу навігаційної інформації та навігаційної обстановки. 7. Промахи (грубі помилки) під час навігаційної прокладки. 8. Недотримання допустимих параметрів навігаційної безпеки плавання. 9. Порушення встановленої організації взаємодії «оператор – судно – берег»: відсутність взаємної інформації з питань судноводіння. 10. Низька організація використання радіо-локаційної станції (РЛС), гідроакустичної станції та ехолота для спостереження за навігаційною обстановкою при підході до берега та при плаванні у вузькості. 11. Вихід у море з невідрегульованими технічними засобами судноводіння: з невизначеними поправками приладів та систем; із застарілими даними про девіацію та радіодевіацію.

Висновки

При вирішенні завдань дослідження були отримані наступні результати:

1. Найбільш поширеними видами морських аварій в Турецькій (Босфор і Дарданелли), Сінгапурській, Малаккській та Токійській протоках є: затоплення судна, відмова головного двигуна, посадка на міліну, зіткнення, навал на брівку каналу або фарватеру, бортовий нахил (крен).

2. Аналіз рівня аварійності за 2008–2016 роки показав, що 10,2 % аварій (142 випадки) від загальної кількості аварій (1390 випадків) сталися за причиною людської помилки, яка обумовлена відсутністю перевірки інформації про погоду та ретельного розслідування щодо інформації про припливні течії. Проблеми з обладнанням склали всього 5,3 % аварій (74 випадки), проте вони також викликані людською помилкою, оскільки підтримувалися людьми. Кількість аварій з океанічними (634 випадки) і прибережними (540 випадків) суднами, пов'язаних з людським фактором займає 84,5 % від загальної кількості випадків. Загалом коефіцієнт аварійності океанічних суден у 2020 році становив 10,6 %. Тобто швидкість виникнення аварії була в 1,5 рази вище, ніж із прибережними суднами – 7,0

% Невелику частку аварійності склали розливи нафти – 1,3 %, проте аварій було майже в чотири рази більше, ніж із прибережними суднами – 0,4 %.

3. Визначені наступні причини виникнення аварійних інцидентів:

1) за період 2008–2016 роки: несправність головного двигуна; помилка в маневруванні на судні; помилка лоцмана в маневруванні; інші помилки, спричинені людиною; недостатній огляд; помилка маневрування буксира; помилка маневрування інших суден; помилка берегового персоналу; заснавання; недостатність інформації; несприятливі погодні та морські умови; несправність швартовної лебідки; несправність суднового і берегового обладнання; несправність обладнання під час обробки вантажу;

2) за період 2017–2021 роки: 6 % (590 подій) – недостатній моніторинг погодних і навігаційних умов; 8% (883 події) – недостатнє обслуговування корпусу та обладнання; 20 % (2148 подій) – недостатній огляд; 11 % (1123 події) – помилки керування двигуном. Проте 74% (7826 подій) відбулися через людський фактор. Отже, майже 94 % усіх морських аварій були спричинені людським фактором;

3) причини трьох окремих зіткнень і посадки на мілину в Сінгапурській і Малаккській протоках: неправильна оцінка навігаційної ситуації і людський фактор. Проте, деякі інциденти не розслідувались, тому причини аварій були невідомі.

4. Встановлені види навігаційних ризиків, які існують в Турецькій (Босфор і Дарданелли), Сінгапурській, Малаккській та Токійській протоках: посадка на мілину; навал на брівку каналу; навал на стінку фарватеру; навал на судно, причал або іншу споруду, просідання, зіткнення, льодові випадки, втрата орієнтації, технічні причини (відмова головного двигуна).

5. Причинами зіткнень, посадки на мілину, навалів на брівку каналу в складних акваторіях були як незадовільне спостереження за навігаційною обстановкою, бездіяльність при своєчасному виявленні судна, так і відсутність контролю існуючих навігаційних ризиків.

В перспективі дослідження навігаційних ризиків може бути спрямовано на визначення підходів до розробки їх індивідуальної класифікації, яка буде враховувати ризики, існуючі в рейсовому циклі судна, від порту відходу до порту прибуття. Це дасть можливість здійснити прогнозування ступеня ймовірності настання ризиків, з метою ефективного управління їх допустимим рівнем.

Список літератури

1. Resolution A.893(21) ІМО. Guidelines for voyage planning. Режим доступу: [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893\(21\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893(21).pdf) (переглянуто 2022-08-02).

2. Bridge Procedures Guide, Sixth Edition. Режим доступу: <https://www.slideshare.net/CaptArunKumarMishra/bridge-procedures-guide-ics-6th-edition> (переглянуто 2022-07-15).

3. Семенова, С. М. (2020). Класифікація ризиків: систематизований підхід з метою управління. Вісник Хмельницького національного університету, № 4, Том 2. – С. 42–51. <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/03/10.pdf>

4. Shanghong Zhang, Zhu Jing, Wenda Li, Long Wang, Dawei Liu, Taiwei Wang, Navigation risk assessment method based on flow conditions: A case study of the river reach between the Three Gorges Dam and the Gezhouba Dam, Ocean Engineering, Vol. 175, 2019, Pages 71–79, ISSN 0029-8018, <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.02.016>.

5. Asbjørn Lein Aalberg, Rolf Johan Bye, Peter Risberg Ellevseth, Risk factors and navigation accidents: A historical analysis comparing accident-free and accident-prone vessels using indicators from AIS data and vessel databases, Maritime Transport Research, Vol. 3, 2022, 100062, ISSN 2666-822X, <https://doi.org/10.1016/j.martra.2022.100062>.

6. Ulku Ozturk, S. Ilker Birbil, Kadir Cicek, Evaluating navigational risk of port approach manoeuvres with expert assessments and machine learning, Ocean Engineering, Volume 192, 2019, 106558, ISSN 0029-8018, <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106558>.

7. Reports. Coastal safety. Headquarters. Режим доступу: <https://www.kiyemniyeti.gov.tr/raporlar> (переглянуто 2022-07-04). [in Turkish]

8. Safety in the Straits of Malacca and Singapore. Режим доступу: https://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/projects/safe_passage (переглянуто 2022-08-03).

9. Сінгапурська протока. Режим доступу: https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0.html (переглянуто 2022-06-17).

10. Резолюція А.476(ХІІ). Плавання через малаккський і сингапурський проливи. Режим доступу: http://rise.odessa.ua/texts/A476_12.php3 (переглянуто 2022-07-21).

11. Iranian container ship broke in two? Singapore Strait accident UPDATE. Режим доступу: <http://www.maritimebulletin.net/2020/05/11/iranian-container-ship-and-indo-bulk-carrier-collision-and-grounding-singapore-strait-video/> (переглянуто 2022-07-03).

12. Контейнеровоз Post-Panamax садиться на мель в Сингапурском проливе 25 ноября ОБНОВЛЕНИЕ, столкновения нет. Режим доступу: <http://www.maritimebulletin.net/2020/11/23/post-panamax-container-ship-grounding-alert-confirmed-singapore-strait-video/> (переглянуто 2022-07-01).

13. Port Statistics. Режим доступу: <https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/maritime-singapore/Research-and-Statistics/port-statistics/> (переглянуто 2022-06-28).

14. Морской порт Сингапура. Режим доступа: http://korabley.net/news/morskoj_port_singapura/2013-08-05-1503 (переглянуто 2022-07-14).

15. Coastal Vessel No.4. March 2018. Prevention of damage to harbour facilities and related cases. 2018. Режим доступа: https://www.piclub.or.jp/wp-content/uploads/2018/04/Loss-Prevention-Bulletin-Naiko-Class-Vol.4_Full.pdf (переглянуто 2022-06-07.)

16. Maritime Safety Report 2012-2021. <https://www.iims.org.uk/maritime-safety-report-2012-2021/> (переглянуто 2022-06-09).

17. Japan P&I Loss Prevention Bulletin. Vol. 52. November 2021. Response to Oil Spills. Режим доступа: https://www.piclub.or.jp/wp-content/uploads/2021/11/Loss-Prevention-Bulletin-Vol.52_Full.pdf (переглянуто 2022-07-01).

18. Vol.50 4M4(5)E Analysis. Analysis of Accident Cases. Режим доступа: https://www.piclub.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/Loss-Prevention-Bulletin-Vol.50_Full.pdf (переглянуто 2022-07-19).

19. Человеческий фактор и неправильная оценка ситуации – причины столкновения судов в Сингапуре. Режим доступа:

<http://www.mtelegraph.com/singapore-human-error-and-poor-judgement.html> (переглянуто 2022-06-16).

20. Шумілова К. В., Онищенко О. А. / Shumilova K. V., Onishchenko O. A. Планування дій у комплексній ідентифікації ризиків судноплавства | Action planning in comprehensive shipping risk identification // The scientific heritage | International independent scientific journal. – Budapest, Hungary, N 49 (P.1), 2020, P. – 40-46, ISSN 3547-2340. <http://www.scientific-heritage.com/wp-content/uploads/2020/09/VOL-1-No-49-49-2020.pdf>.

21. Семенова, С.М. (2014). Емерджентність у застосуванні системного підходу до управління підприємством. Міжнародна науково-практична конференція «Новий погляд на економіку – тенденція інноваційного розвитку». Асоціація студентів і педагогів «Економіст», 25 липня 2014 р. Київ. Будапешт. Відень. Наук.-інф. опубл. центр на базі Асоціації студентів і педагогів «Економіст», Будапешт, 196 с. С. 35-38.

22. Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами. Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-06#Text> (переглянуто 2022-07-11).